

Müasir dünya və virtual ünsiyyət

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17826651>

Aytac Sərvər qızı Hüseynova

Doktorant, Azərbaycan Dillər Universiteti

Email: ayka.memmedova@inbox.ru

<https://orcid.org/0009-0001-5348-5369>

Xülasə: Məqalədə globallaşan dünyada virtual ünsiyyət araşdırılır. Virtual termininin hərfi mənası haqqında məlumat verilir. Daha sonra isə virtual ünsiyyətdə virtual terminin mənası izah olunur. Bunu izah etməklə internet ünsiyyətində virtual termininin fərqli mənə ifadə etdiyi izah olunur. Məqalədə həmçinin müasir dünyada virtual ünsiyyətin əhəmiyyəti barədə məlumat verilir. Məlumat verilir ki, bu, həm şəxsi, həm də peşəkar mühitlərdə rahatlıq təmin edir. Müəllif virtual ünsiyyətin coğrafi maneələri aradan qaldırmasını və bir vaxtlar qeyri-mümkün olan əməkdaşlığa imkan yaratmasını əsaslandırır.

Məqalədə eyni zamanda virtual platformaların zəif, yaxud çatışmazlıqları məsələlərinə də aydınlıq gətirilir.

Açar sözlər: *virtual, ünsiyyət, şifahi, əlaqə, mesaj, e-poçt*

Modern world and virtual communication

Abstract: The thesis deals with virtual communication in a modern world. It provides information about the literal meaning of the term “virtual”. Then, the meaning of the term “*virtual*” in virtual communication is explained. By explaining this, it is explained that the term virtual has a different meaning in internet communication. It also provides information about the importance of virtual communication in the modern world. It is reported that it provides comfort in both personal and professional environments. The author justifies the fact that virtual communication overcomes geographical barriers and creates opportunities for collaboration that was once impossible.

The thesis also clarifies the weaknesses or shortcomings of virtual platforms.

Key words: *virtual, communication, verbal, contact, message, email*

Giriş

Ünsiyyət insan təbiətinin ayrılmaz hissəsidir. Yazır ki, bir insandan digərinə fikir, düşüncə və məlumat mübadiləsi ünsiyyətdir. İnsanlar bir-birini ifadə etmək və anlamaq üçün müxtəlif ünsiyyət proseslərindən istifadə edirlər. Şifahi ünsiyyətin yaranmasından əvvəl jestlər, üz ifadələri və hərəkətlər kimi qeyri-verbal metodlardan istifadə olunurdu.

Ünsiyyət müxtəlif formalarda reallaşa bilər. Məsələn:

- 1) Şifahi;
- 2) Yazılı;
- 3) Virtual (Mahmudov, 2013: s. 109).

Hazırda “virtual”, “virtual ünsiyyət” kimi terminlər çox işlədilir. Odur ki, onların mənalərini, təriflərinin izahını verək.

Virtual hərfi mənada ingilis dilində belə ifadə olunur:

- 1) “demək olar ki və ya təsvir olunduğu kimi, lakin tamamilə və ya dəqiq tərifə uyğun olaraq deyil”.
- 2) “fiziki olaraq mövcud deyil, lakin bunu etmək üçün proqram təminatı tərəfindən yaradılmışdır” (9).

Virtual ünsiyyət ingilis dilində “virtual communication” (Virtual ünsiyyət) isə belə mənə ifadə edir: “İştirakçılar eyni fiziki yerdə olmadıqda rəqəmsal alətlər və texnologiyalar vasitəsilə məlumat və ideya mübadiləsidir. Buraya e-poçt, mətn mesajlaşması, video konfrans və ani mesajlaşma kimi metodlar daxildir və bu forma adətən uzaq iş mühitlərində istifadə olunur” (Kurtzberg, 2014: s.11).

Digər bir tərifə də nəzər salaq: “Əsasən, virtual ünsiyyət rəqəmsal vasitələrlə məlumat və ideya mübadiləsidir. Buraya elektron poçtlar, video zənglər, ani mesajlaşma və sosial media platformaları daxil olur. Ənənəvi üz-üzə qarşılıqlı əlaqələrdən fərqli olaraq, virtual ünsiyyət dialoqu asanlaşdırmaq üçün texnologiyaya əsaslanır. Bu, insanların məsafələr arasında əlaqə qurmasına və real vaxt rejimində əməkdaşlıq etməsinə imkan verir” (10).

Virtual ünsiyyət qarşıda fiziki olaraq olmayan insanlarla ünsiyyət qurmaq üçün texnologiyadan - audio və videodan istifadəni əhatə edən bir ünsiyyət üsulu kimi təyin edilir (Crystal, 2008: s. 19). İnsanlar qonşu otaqda, digər mərtəbədə, qonşuluqda və hətta kilometrərlə uzaqda ola bilərlər. Virtual ünsiyyət telefonun ixtirası, veb-kameraların, video konfransların və sürətli (cəld) rabitənin meydana gəlməsi ilə çox əvvəl başlasa da, bu da virtual ünsiyyəti böyük bir uğura çevirdi. Bu gün biz virtual ünsiyyətdən həyatın demək olar ki, hər sahəsində - ailə, dostlar və ofis daxilində də istifadə edirik.

Hazırda virtual ünsiyyət vacib hesab edilir. Belə ki, müşahidələr sübut edir ki, bu vasitə həm şəxsi, həm də peşəkar mühitlərdə rahatlıq təmin edir. Təsəvvür edək ki, evdən işləyərkən dünyanın hər yerində istənilən şəxslə görüş keçirə bilərik. Virtual ünsiyyət coğrafi maneələri aradan qaldırır və bir vaxtlar qeyri-mümkün olan əməkdaşlığa imkan yaradır.

Bundan əlavə, bu vasitə müxtəlif ünsiyyət üslublarını dəstəkləyir. Bəzi insanlar özlərini yazılı şəkildə daha yaxşı ifadə edirlər, digərləri isə şifahi müzakirələrdə üstüdürlər. Virtual vasitələr müxtəlif vəziyyətlərə uyğundur və hər kəsin rahat şəkildə əlaqə qura bilməsini təmin edir. Müəssisələr uzaqdan iş modellərinə uyğunlaşdıqca, effektiv virtual ünsiyyət rəqabət üstünlüyü təmin edə bilər.

Virtual ünsiyyət bir neçə formada reallaşır və hər birinin öz üstünlükləri və çətinlikləri vardır. Ən çox yayılmış metodlardan bəziləri aşağıdakılardır:

Video Konfrans (video conference):

Zoom və Microsoft Teams kimi platformalar görüşlərin keçirilməsində inqilab yaratdı demək olar. Belə ki, bu platformalar iştirakçılara bir-birini real vaxt rejimində görməyə və eşitməyə imkan verir və bu da üz-büz təcrübəni təqlid edir. Bu ünsiyyət forması xüsusilə komanda əməkdaşlığı, təlim sessiyaları və müştəri təqdimatları üçün əhəmiyyətli hesab edilir (Brodsky, 2025: s.117).

Cəld (sürətli, ani) Mesajlaşma və Çat Tətbiqləri (instant message and Chat apps):

Slack və WhatsApp kimi vasitələr real vaxt rejimində söhbət etməyi asanlaşdırıb. Cəld (sürətli, ani) mesajlaşma sürətli məlumat mübadiləsinə təqdim edir və istifadəçilərə elektron poçtların rəsmiləşdirilməsi olmadan ünsiyyət qurmağa imkan verir. Bu platformalar istifadəçilərə layihələr üzərində davamlı əməkdaşlıq etməyə imkan verərək məhsuldarlığı artırma bilər.

E-poçt Ünsiyyəti (email communication):

Müşahidələr göstərir ki, sürətli mesajlaşma və video konfransların artmasına baxmayaraq, elektron poçt virtual ünsiyyətin təməl vasitəsi kimi qəbul edilir və belə olaraq da qalır. O, qərarların izlənməsi və şəffaflığın qorunması üçün çox vacib ola biləcək söhbətlərin yazılı qeydini təmin edir. Elektron poçt, xüsusilə rəsmi ünsiyyət və ətraflı məlumatların paylaşılması üçün faydalı hesab edilir.

Təsadüfi, sosial toplantı və ya söhbət: (ingilis dilində “Hangouts” - virtual ünsiyyətdə “hangouts” internetdə baş verən təsadüfi, sosial toplantı və ya söhbət mənasındadır).

Google tərəfindən hazırlanmış “Hangouts”-lar, 15 may 2013-cü ildən istifadə olunur. Bundan əvvəl Google Talk və Google+ sürətli mesajlaşma və video zəng platformalarında dominantlıq edirdi. 9 mart 2017-ci ildə Google Hangouts-un iki platformaya bölünəcəyini açıqladı: video zənglər və konfranslar üçün “Hangouts Meet” və ani mesajlaşma üçün “Hangouts Chat” (Patterson, 2011: s.88).

Video konfrans platformaları (İngilis dilində “EZTalks Meeting” adlanır - onlayn görüşlər, vebinarlar və uzaqdan əməkdaşlıq kimi virtual ünsiyyət üçün istifadə olunan video konfrans platformasıdır):

Əsasən video görüşlər üçün istifadə olunan bu platforma 2 may 2017-ci ildə istifadəyə verilib. iOS, Mac, Windows PC və ya istənilən Android cihazı ilə tətbiq olunur. Güclü xüsusiyyətləri sayəsində yalnız bir tətbiqi və ya bütün ekranı paylaşmaq seçimi verir.

Virtual ünsiyyətdə işlədilən bir vasitə də dünya miqyasında istifadə edilən video konfrans tətbiqi olan “Fuze”-dir (10). “Fuze” əsasən xüsusi isimdir və “Collins lüğəti”-ində lüğəvi izahı belə verilir: “partlayıcı maddəni, xüsusən də artilleriya mərmisində, raketdə, mərmidə və ya oxşar maddədə olan partlayıcı maddəni partlatmaq üçün mexaniki və ya elektron cihaz”; virtual ünsiyyətdə mənası belə izah olunur: “səsli, video konfrans, mesajlaşma və əməkdaşlıq alətləri təqdim edən xüsusi bir bulud əsaslı vahid rabitə platforması”.

Bu platforma hazırda 8x8 bulud əsaslı, Xidmət kimi Birləşdirilmiş Rabitə (UCaaS) platforması və proqram təminatının müəyyən bir hissəsini ifadə edir. O, 2006-cı ildə yaradılıb. Mətn və cəld mesajlaşma, video konfrans və işgüzar səs tətbiqləri ilə məşğul olur. Bu (Fuze meeting) dünya miqyasında istifadə edilən video konfrans tətbiqidir.

Bu platformanın əsas xüsusiyyətləri belə müəyyən edilir:

Şəkil paylaşımı ilə möhtəşəm HD video və audio dəstəyi;

Mac və PC üçün xüsusi tətbiq paylaşımı;

İşə salmaq asandır;

Görünüşi gözəldir;

Uzunmüddətli əsasda pula qənaət edir;

Gmail və DropBox ilə sinxronizasiya olunur;

Mac, iOS, BlackBerry və Android cihazlarında işləyir və s.

Skayp (Skype) - 2003-cü ildə istifadəyə verilən Skype, video mesajlaşma xidmətini də əhatə edən məşhur virtual ünsiyyət vasitəsidir (10).

Bu platformanın əsas xüsusiyyətləri:

Skype video konfrans zəngləri;

Pulsuz səsli zənglər (Skype-dan Skype-a);

Səsli poçt;

Stasionar və mobil nömrələrə ucuz zənglər;

Outlook üçün Skype;

Veb saytdakı Skype düyməsi - istifadəçi düymədən istifadə edərək zəng edə bilər və s.

Bu platforma (Skype) iş münasibətləri üçün də olduqca vacibdir:

HD video;

Qalereya görünüşü;

250-yə qədər iştirakçı;

Təqdimatçı üçün geniş nəzarət;

Çoxtərəfli masaüstü və tətbiq paylaşımı və s.

Bütün ünsiyyət vasitələrində olduğu kimi, virtual ünsiyyətin də çətinlikləri mövcuddur. Yuxarıda da qeyd etdiyimiz kimi, virtual ünsiyyətin bir çox üstünlükləri olsa da, eyni zamanda bir sıra çətinlikləri də vardır.

Verbal (sözlü vasitələrin) vasitələrin olmaması.

Virtual ünsiyyətin əsas çatışmazlıqlarından biri bədən dilinin olmamasıdır. Üz-üzə ünsiyyət qurarkən, konteksti və emosiyaları anlamaq üçün üz ifadələri və jestlər kimi qeyri-verbal vasitələr mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Virtual mühitlərdə bu işarələr çox vaxt azalır və bu da potensial anlaşılmazlıqlara səbəb olur.

Bəzi texniki məsələlər.

Texniki çətinliklər hətta ən yaxşı planlaşdırılan virtual görüşləri belə poza bilər. Zəif internet bağlantısından tutmuş proqram təminatındakı nasazlıqlara qədər bu problemlər söhbətin gedişatına təsir göstərə bilər. Avadanlıqları müntəzəm olaraq sınaqdan keçirmək və ehtiyat plana sahib olmaq bu riskləri azaltmağa kömək edə bilər.

Virtual ünsiyyət bacarıqlarını inkişaf etdirmək üçün aşağıdakı strategiyaları nəzərdən keçirmək məsləhət görülür:

Aydın və qısa mesajlaşma:

Virtual ünsiyyət zamanı aydınlıq vacibdir. Çəşqınlıqın qarşısını almaq üçün mesajları sadə və aydın yazmaq məsləhətdir. Oxunmanı artırmaq üçün ətraflı məlumat paylaşarkən markerlərdən və ya nömrələnmiş siyahılardan istifadə etmək yaxşıdır. Bu yanaşma, auditoriyanı lazımsız detalları nəzərdən keçirmədən əsas məqamları başa düşməyə kömək edə bilər.

Düzgün alətlərdən istifadə:

Ünsiyyət üçün uyğun vasitələrin seçilməsi mesajın aydınlığına əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərə bilər. Müxtəlif platformalarla tanış olmaq və ünsiyyət ehtiyaclarını düzgün seçmək lazımdır. Məsələn, vizual əlaqə tələb edən müzakirələr üçün video konfranslardan istifadə etmək, sürətli mesajlaşma isə cəld yeniləmələr üçün daha uyğun ola bilər.

Virtual ünsiyyət etiketinin qurulması:

Yaxşı etiket qaydaları virtual görüşləri daha məhsuldar edə bilər. Görüşlərə vaxtında başlamaq, kameraya baxaraq göz təmasını qorumaq və fon səs-küyünü minimuma endirmək üçün danışmadığınız zaman səssiz rejimdən istifadə etmək lazımdır. Bu kiçik jestlər peşəkar virtual mühit yarada bilər.

Nəticə

Virtual ünsiyyət hazırkı dünyanın ayrılmaz hissəsidir. Müxtəlif metod və çətinliklərdən keçərək virtual ünsiyyət bacarıqlarını təkmilləşdirmək daha effektiv əməkdaşlığa və daha güclü münasibətlərə gətirib çıxara bilər. Ən yaxşı təcrübələri mənimsəməklə, müvafiq vasitələrdən istifadə etməklə və aydın mesajlaşmanın əhəmiyyətini anlamaqla bu rəqəmsal ünsiyyət mühitində inkişaf etmək olar. Texnologiya inkişaf etməyə davam etdikcə, uyğunlaşa bilən və yeni metodlara açıq qalmaq istənilən şəraitdə effektiv ünsiyyətçi olduğumuzu təmin edəcəkdir.

Bir kliklə mövcud olan bu qədər çox virtual ünsiyyət vasitəsinin olması, insan həyatını asanlaşdırır. İndiki vaxtda virtual və cəld ünsiyyət qurmaq və ya məlumatları saniyələr içində paylaşmaq çox vacibdir. Virtual ünsiyyət, səmərəli, vaxta qənaət edən və 24/7 əlçatan bir ünsiyyət mühiti yaradır. Bu vasitə son bir neçə onillikdə inkişaf etmişdir. Tezliklə virtual ünsiyyət vasitələrinin əsasını təşkil edəcəkdir. Virtual ünsiyyəti daha asan və sürətli etməyə kömək edəcək bir sıra yeni məhsul və texnologiyalar da yaranacaqdır. Müxtəlif vasitələrlə dünyanın hər yerində insanlar bir çox virtual ünsiyyət vasitəsinə çıxış əldə edirlər ki, bu da onların həyatını asan və rahat edir.

Ədəbiyyat

1. Brodsky A. Ping: The Secrets of Successful Virtual Communication. New York: Simon and Schuster, 2025, 336 p.
2. Crystal D. Language and Internet. Cambridge: Cambridge University Press, 2006, 304 p.
3. Crystal D. The scope of Internet linguistics. Paper given online to the American Association for the advancement of Science meeting. Britain: URL, 2005.
4. Crystal D. Internet Linguistics. New York: Routledge, 2011, 179 p.
5. Kurtzberg Terri R. Virtual Teams: Mastering Communication and Collaboration in the Digital Age. London: Bloomsbury Academic, 2014, 212 p.
6. Patterson K., et al. Crucial Conversations Tools for Talking When Stakes Are High, Second Edition. New York: McGraw Hill Professional, 2011, 288 p.
7. Mahmudov M. Ə. Kompüter dilçiliyi. Bakı: Elm və Təhsil, 2013, 352 s.
8. <https://focuskeeper.co/glossary/what-is-virtual-communication>
9. <https://eztalks.com/unified-communications/what-is-virtual-communication.html>
10. <https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/virtual>